

“LIDERLIK SIRLARI” LOYIHASI - O‘ZI QANDAY LOYIHALIGI HAQIDA

Ortikova Jasmina Oybek kizi.

O‘zbekiston respublikasi, Samarkand viloyati Pakhtachi tumani,

“Liderlik sirlari” loyihasi ishtirokchisi.

Annotasiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston respublikasi Jahon tillari universiteti 2-kurs talabasi Alisherova Dilshoda tomonidan tashkil etilgan “Liderlik sirlari” loyihasi haqida muhokama yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Speakerlar, loyiha, ishtirokchilar, maqom yo‘nalishi, Xalqaro grandlar.

Hayotda kuchli bo‘lib o‘qish va eng yaxshi o‘quvchi bo‘lish bu oson emas. Biz bilimli inson bo‘ldikmi demak buni ortida ne ne mashaqqatlar bor. Har bir inson biror nimani tug‘ulganidan yoke o‘z o‘zidan o‘rganib qolmaydi. Albatta, uni o‘rganish uchun qattiq harakat kerak bo‘ladi, va bilim olish uchun ham kimdur sababchi bo‘ladi.

Liderlikka intilish, g‘oliblik uchun kurash, saodat va komillik uchun qat‘iyat bilan qadam tashlash, jasurlik, mardlik kabi fazilatlarni o‘zida mujassamlashtiradi. (1) Shuningdek, ko‘plab insonlarni bilim olishiga va biror bir yutuqqa erishishi uchun yordam berishga sababchi bo‘lgan loyiha bu “Liderlik sirlari” loyihasidir. Ushbu loyiha O‘zbekiston Jahon tillari universiteti talabasi Alisherova Dilshoda tomonidan tashkil etilgan. O‘zi yosh talaba bo‘lishiga qaramay, bir necha shogirdlari ham bor va ko‘plab yutuqlarga erishgan. Uning ushbu loyihasi esa boshqa o‘g‘il, qizlarni ham muvaffaqiyatga erishishiga yordam bergan. (2)

“Liderlik sirlari” insonlarni o‘z hayotida va omma orasida ham lider bo‘lishga chorlaydi. Bu loyiha hozirgi vaqtgacha 2 ta mavsumni muvaffaqiyatli o‘tkazdi. 2022-yilda 1- mavsum va uning offline uchrashuvi tantanali tarzda o‘tkazildi va bilimli ishtirokchilar muvofiq tarzda taqdirlandi. 2022-yil oxirida esa 2-mavsum ham ko‘ngilochar tarzda o‘tkazildi, chunki speakerlar barchasi judayam samimiy va qo‘lidan kelganicha barcha ma‘lumotlarni ulashdi. “Liderlik sirlari” loyihasining 1-mavsumi to‘lovsiz, marafon tarzida bo‘lgan, va 2- mavsum loyiha sifatida e’tirof etilib o‘ziga yarasha qabul qilinish to‘lovi bo‘lgan. Har ikkala mavsumda ham speakerlar mashhur bo‘lgan va o‘ziga yarasha omma oldida o‘rni, hamda, yutuqlari bo‘lgan. Bu loyiha hozirgi vaqtga qadar 200 ga yaqin ishtirokchilarni rivojlanishiga yordam bergan.

Ushbu loyiha ikkala mavsumda ham 15 kun davom etgan. Shuningdek, har bir ishtirokchi interview qilish orqali loyihaga qabul qilingan. Yana bir ustunlik tarafi va boshqa loyihalardan farq qilgan tarafi shundaki, 1- mavsumda ishtirok etgan volontyor yoshlar ikkinchi mavsumga to'lov badalisiz, chegirma bilan qabul qilingan.

Loyiha yo'nalishlari:

1. *“JACAFA” stipendiyasi*
2. *“Yil talabasi”*
3. *Chet elda ta'lim olish*
4. *“IELTS” va “SAT”*
5. *“Global UGRAD”*
6. *“FLEX” Amerika granti*
7. *“Zulfiya” nomidagi davlat mukofoti*
8. *“Metsenat” granti*
9. *“Volontyorlik”*
10. *Loyiha asoschisi erishgan yutuqlar*

Ishtirokchilar shu yo'nalishlar bo'yicha bilimlarga ega bo'lishdi va bularga qanday qilib hujjat tayyorlashni ham o'rganishdi.

Maxsus speakerlar esa hammaga taniqli bo'lgan va ba'zilarini mingga yaqin talabalari bo'lgan.

Speakerlar:

1. *Alisherova Dilshoda –“IBRAT tillar oromgohi” va “QIZLAR OVOZI” koordinatori, “AMERICAN CORNER NAMANGAN” trener va ko'plab yutuqlar sohibasi. Suhbat vaqtida har-bir erishgan yutug'i haqida to'liq ma'lumot berdi.*
2. *Samandar Saraev - “JACAFA” stipendiyasi haqidagi ma'lumotlar bilan ta'minladi va boshqa yutuqlari haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tdi.*
3. *Fayzullayeva Zarina – “YIL TALABASI” haqida ma'lumot berdi va qanday qilib hujjatlar tayyorlashni ham o'rgatdi.*
4. *Sultonov Shoxjahon – chet elga grant yutib olish va u yerda ta'lim olish sharoitlarini tushuntirib berdi. Shuningdek, boshqa davlatda ta'lim olish va ishlash qiyinchiliklari haqida ham aytib berdi.*
5. *Shoxrux Olimov – IELTS xalqaro imtihonidan 8.5 ball sohibi va online 1K o'quvchilar ustози, hamda SAT 1490+ sohibi hisoblanadi. Ushbu speakerimiz bizga IELTS imtihoniga tayyorlanish usullari va metodikasini o'rgatdi.*
6. *Madina Mamirova –“ ZULFIYA” nomidagi davlat mukofoti sohibasi va maqom aytish yo'nalishi bo'yicha o'z sohasi professional. Bu speakerimiz*

juda ham samimiy edi va ishtirokchilarga maqom ham aytib berib xursand qildi.

7. *Yuldashev G‘ulomjon – “Global UGRAD” sohibi va u haqida ham ishtirokchilar yetarlicha ma’lumotga ega bo‘ldi.*
8. *Abdulaziz Abdullayev – “Metsenat” stipendiyasi sovrindori. Eng yaxshi so‘zlovchi sifatida hurmatga ega bo‘ldi. (3)*

Loyiha asoschisi Alisherova Dilshoda ustozimiz doimo bizga eng yaxshi maslahatlarni berdi, va bizga hech qachon bilim olishda to‘xtamasligimizni takidlaydi. Ustozimizning o‘zi uchun ham loyiha uchun ham yagona shiori bu “just be unstoppable “. Ishtirokchilar ko‘plab natijalarga erishishdiva natijalarni isbotini “liderliksirlari1” kanalida ko‘rishingiz mumkin.

Xulosa : Garchi inson biror nimaga erishish yo‘lida harakat qilar ekan butun koinot va inson tanasidagi millionga yaqin hujayralar unga erishish payida bo‘lar ekan deb bizga ko‘p narsalarni o‘rganishimizga yordam bergan bu loyiha “Liderlik sirlari “ edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Liderlar kitobi” Otabek Xasanov
2. <https://t.me/blogdilshoda>
3. <https://t.me/liderliksirlari1>